

SINGAPUR, XITOIY VA JANUBIY KOREYANING JAMOAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH MAQSADIDA ELEKTRON BRASLETLAR QO'LLASHGA DOIR TAJRIBALARI

Tojiyev Dostonjon Beknazar o'g'li

O'zR Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi masalalari ilmiy-amaliy tadqiqotlar
markazi, stajyor-tadqiqotchisi

ANNOTATSIYA

Maqolada Janubi-sharqiy Osiyoning rivojlanish borasida dunyoda yetakchi bo'lgan mamlakatlari – Singapur, Janubiy Koreya va Xitoyning jamoat xavfsizligini ta'minlashdagi harakatlari, elektron brasletlar qo'llash bilan bog'liq tajribasi va xalqaro reytinglarda bu davlatlarga berilgan baholar ham keltirilgan.

Kalit so'zlar. Singapur, Janubiy Koreya, Xitoy, “Legatum prosperity Index-2021”, The Straits Times, elektron brasletlar, COVID-19 pandemiyasi, GPS, I-EMS, The Korea Times”, Yumshoq hibsga olish, A avlodi: mobil telefon, B avlodi: radiochastota tizimi, C avlodi: Global joylashishni aniqlash (GPS) tizimi, D avlodi: biometrika, yashil QR kod, sariq QR kod va qizil QR kod.

EXPERIENCES OF SINGAPORE, CHINA AND SOUTH KOREA ON USING ELECTRONIC BRACELETS FOR PUBLIC SAFETY

ANNOTATION

The article presents the actions of the world's leading developing countries of Southeast Asia – Singapore, South Korea, and China - in ensuring public safety, their experience with the use of electronic bracelets, and the evaluations given to these countries in international ratings.

Key words. Singapore, South Korea, China, Legatum prosperity Index-2021, The Straits Times, Electronic bracelets, COVID-19 pandemic, GPS, I-EMS, The Korea Times, Soft detention, Generation A: Mobile Phone, Generation B: Radio Frequency System, Generation C: Global Positioning System (GPS), Generation D: Biometrics, Green QR Code, Yellow QR Code and Red QR Code.

Singapur, Janubiy Koreya va Xitoy Xalq Respublikasi Janubiy-sharqiy Osiyo hududida ulkan iqtisodiy salohiyatga bo‘lgan mamlakatlardan hisoblanadi. Ularning ajralib turadigan asosiy jihati shundaki, bozor mexanizmi ruli “qattiq siyosiy qo‘llar”da, ya’ni davlatning qo‘lida to‘plangan. Shu jihatdan olganda, O‘zbekistonda so‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan jadal iqtisodiy islohotlar negizida ham davlatning bosh islohotchilik siyosati yotibdi.

Xitoy, Janubiy Koreya, Singapur mamlakalari taraqqiyot modelining samaradorligi sabablari: birinchidan, davlat iqtisodiyot sohalariga doimo rahnamolik qilishi; ikkinchidan, ustuvor tarmoqlarga yuksak texnika, texnologiyalarni qo‘llash uchun imtiyozli kredit, soliq preferensiyalari berilishi; uchinchidan, mintaqadagi hukumatlar importga to‘siq qo‘yilib, proteksionizmni qo‘llashida namoyon bo‘ladi⁷. Ochig‘i, Yevropa va Osiyo davlatlarining rivojlanish yo‘llarida ozgina farq mavjud. G‘arbda makro-daraja (moliya, pul tizimi, tashqi savdo), Sharq davlatlarida mikro-daraja (narxlar va korxonalarini isloh qilish, nodavlat sektorini qo‘llash, kichik biznesni rivojlantirish) mexanizmiga ko‘proq tayanishadi⁸. Aynan shu jihatlarni inobatga olganda ham alohida aytish mumkinki, bu hududlarda jamoat xavfsizligini ta’minlash tizimida ham o‘ziga xoslik mavjud.

Singapur bugun yer yuzidagi eng bexavotir joy. Uning maydoni unchalik ham katta emas, bu yerda 5,3 million odam yashaydi, Rodos oroli va uning 1 million aholisiga qaraganda 4 marta kam joy egallaydi⁹. Aholining bunday zich joylashishi jinoyatlarning ko‘plab sodir bo‘lishi, tez tajovuz qilishga olib boradigan agressiv holatlar haqidagi fikrga olib kelishi mumkin.

Lekin bu noto‘g‘ri. Birgina, 2011 yilda bu yerda 16 ta qotillik qayd etilgan. 2015 va 2016 yillarda zo‘ravonlikdan tortib o‘g‘rilikkacha bo‘lgan jinoyatning barcha turlari eng past ko‘rsatkichlarda qayd etilgan¹⁰. Bu yerda o‘sib borayotgan yagona jinoyat turi – kiber jinoyatdir. Bu yoqimsiz, lekin Singapurda hech kimni, hech qayerda o‘z qoniga belanib yotish xavfi yo‘q.

Singapurda jamoat xavfsizligini ta’minlash maqsadida jinoyatchilikka qarshi kurashda bir qator qonun hujjatlari amal qiladi. 1998yilning 15 iyunida qabul qilingan

⁷ <https://zarnews.uz/post/janubi-sharqiy-osiyo-mamlakatlarining-ajralib-turadigan-jihatlari-nimada>

⁸ <https://aniq.uz/uz/yangiliklar/janubi-sharqiy-osiyo-mamlakatlarining-ajralib-turadigan-jihatlari-nimada>

⁹ <https://ru.wikipedia.org/wiki/Сингапур>

¹⁰ <https://odam.uz/Qiziqarli/top-10-dunyoning-eng-xavfsiz-davlatlari#>

Jinoyat huquqi (vaqinchalik qoidalar) qonunida 67-bobning 48(1)-bo‘limida Jinoyat huquqi (elektron monitoring) qoidalari tasdiqlangan¹¹.

Qonunning 33 (1) (b) (VI) bo‘limiga ko‘ra, o‘ziga nisbatan nazorat to‘g‘risidagi buyruq amalda bo‘lgan va uyda qolishi shart bo‘lgan har qanday shaxs, agar 4-qoidaga muvofiq ozod qilinmagan bo‘lsa, quyidagi shartlarga rioya qilishga majbur:

A) Direktor yoki vakolatli shaxs tomonidan ko‘rsatilgandek, direktor yoki vakolatli shaxs tomonidan berilishi mumkin bo‘lgan elektron brasletni har doim tanasining bir qismida taqib yurish;

B) Direktorga yoki vakolatli shaxsga istalgan vaqtda elektron kuzatuv brasletini o‘rnatish, tekshirish, texnik xizmat ko‘rsatish, ta‘mirlash yoki olish uchun yashash joyiga kirishiga ruxsat berish;

C) Uning yashash joyidagi telefon liniyasini elektron kuzatuv brasletiga ulash orqali quyidagilarga ishonch hosil qilinadi:

D) Telefon liniyasiga ulangach qo‘ng‘iroqni kutish yoki qo‘ng‘iroqni uzatish moslamasi mavjud emasligini; va

E) Telefon liniyasi hech qanday simsiz telefonga, telefonga javob berish apparatiga, parallel telefon liniyasiga, modulyator-demodulyator blokiga yoki elektron kuzatuv moslamasining to‘g‘ri ishlashiga xalaqit beradigan boshqa jihozlarga ulanmaganligiga;

F) O‘ziga berilgan elektron brasletni, yashash joyida o‘rnatilgan elektron kuzatuv moslamasini yoki elektron kuzatuv moslamasiga ulangan telefon liniyasini uzmaslik, olib tashlamaslik, shikastlamaslik, buzib tashlamaslik hamda yo‘qotmaslik;

G) Elektron uzatish moslamasi yoki elektron kuzatuv moslamasining noto‘g‘ri ishlashi, shikastlanishi yoki yo‘qolganligi haqida darhol direktorga yoki vakolatli shaxsga xabar berish; va

H) Elektron uzatish moslamasi (braslet) berilgan mahkumlarni nazorat qilish uchun tashkil etilgan markazning har qanday telefon qo‘ng‘irog‘iga zudlik bilan javob berish¹².

Direktor yoki vakolatli shaxs nazorat qilish buyrug‘i amalda bo‘lgan har qanday shaxsni 3-qoidaning barcha yoki har qanday shartlaridan ozod qilishi mumkinligiga doir imtiyoz ham mavjud. Umumiy jihatdan olib qaraganda kichik orol-davlat hisoblangan Singapurda jamoat xavfsizligiga jiddiy e‘tibor bilan yondashilgan bo‘lib, bu mamlakatda jinoyatchilikka qarshi kurash keskin va jinoyatchilik darajasi ham

¹¹ <https://sso.agc.gov.sg/SL-Rev/CLTPA1955-R3/Published/19980615?DocDate=19980615>

¹² <https://sso.agc.gov.sg/SL-Rev/CLTPA1955-R3/Published/19980615?DocDate=19980615>

shunga yarasha anchayin past darajadadir. Bu esa odatiy tarzda Singapurning har yili, turli xil reytinglarda yetakchi o‘rinlarda bo‘lishini ta’minlovchi omil bo‘lmoqda.

Jinoyat huquqi (elektron monitoring) qoidalari **GN No S 368/1997** tartib raqami ostida 1997 yilning 1 sentabridan joriy qilish boshlangan bo‘lsa, 1998 yilda qayta ko‘rib chiqilib, amaliyotga joriy etilgan¹³.

Jumladan, Londonning Legatum¹⁴ nodavlat instituti butun dunyoning hayot kechirish darajasi to‘g‘risida hisobotlarga asoslangan reytingini har yili chop etib boradi. Unda demokratik ozodlik va yalpi ichki mahsulot, Yevropa davlatlari uchun esa ekspertlar jinoyat sodir etilishi darajasini ham qayd etib borishadi. 2015 yilgi reytingga ko‘ra Top-10 talikda Singapur birinchi o‘rinni egallagan¹⁵. Hayratlanarlisi, Top-10 talikdagi 8 ta davlat Yevropa mamlakatlari bo‘lgan. Bundan tashqari Singapurda Yaponiyadagi kabi tabiat hodisalari yuz bermaydi. Bu yer toza va yashash uchun qulay. Hattoki, saqich chaynab ko‘chani iflos qilish uchun ham katta miqdorda jarima belgilanadi. Bu esa hamma xavfsizlik choralari o‘zining foydasini berayotganligidan dalolat.

¹³ <https://sso.agc.gov.sg/SL-Rev/CLTPA1955-R3/Published/19980615?DocDate=19980615&WholeDoc=1>

¹⁴ <https://www.prosperity.com>

¹⁵ <https://odam.uz/Qiziqarli/top-10-dunyoning-eng-xavfsiz-davlatlari#>

1-jadval. Legatum prosperity index-2021 bo'yicha Singapurning Janubiy Koreya, Xitoy va O'zbekiston bilan taqqoslanishi.

Singapurda boshqarish ishlarini hokimiyat olib boradi va u xavfsizlikni birinchi o'ringa qo'yadi. Britaniyaning "The Economist Intelligence Unit"¹⁶ tadqiqot kompaniyasi hisobotiga ko'ra Singapurning demokratik huquq va ozodlikka rioya qilish bo'yicha Kolumbiya, Serbiya, Vengriya, Braziliyadan keyin 75-o'rinni egallashi belgilab qo'yilgan. AQSh esa bu reytingda 20-o'rinda turadi. Osiyoning bu kichik davlatida – xavfsizlik aniq o'z qiymatiga ega. Shu qatorda, ilmiy tadqiqotimizdan kelib chiqqan holda "Legatum prosperity Index-2021"ga ko'ra Singapurni Xitoy, Janubiy Koreya va O'zbekiston bilan 12 sohada taqqoslaganda har taraflama ustunlikka erishganini, birgina xavfsizlik va jinoyatchilikka qarshi kurash tizimida Singapur 94,2 foiz (dunyo bo'yicha 8-o'rin) bilan mutlaq ustunlikka¹⁷ ega ekanini ko'rish mumkin.

2-jadval. "Legatum prosperity index-2021" bo'yicha Singapurning o'rni

O'rinlar 14th Legatum Prosperity Index™ bo'yicha

UMUMIY FAROVONLIK

Singapur Prosperity Index umumiy reytingida 14-o'rinda. 2011-yildan beri Singapur reyting jadvalida 2 pog'onaga ko'tarilib oldi.

USTUNLAR RENKLARI

Singapur infratuzilma, bozorga kirish va ta'lim sohasida eng yuqori natijalarga erishadi, lekin shaxsiy erkinlik bo'yicha eng zaif. O'n yil oldingi bilan solishtirganda eng katta yaxshilanish Ijtimoiy Kapitalda bo'ldi.

Singapurning boshqa mamlakatlarga nisbatan qandayligini ko'rish uchun bizning reyting jadvalimizga tashrif buyuring.

¹⁶ <https://www.eiu.com/n/>

¹⁷ <https://www.prosperity.com/globe/singapore>

Singapurning har kunlik ingliz tilida nashr etiladigan The Straits Times¹⁸ gazetasining Ijtimoiy masalalar bo'yicha kata muxbiri Tereza Tan tomonidan 2020 yil 21-mayida e'lon qilingan hisobotlar asosidagi maqolasi o'zida elektron brasletlar va kuzatuv moslamalarining ishlatilishi, jamoat xavfsizligiga doir holadagi yirik ma'lumotlarni jamlagan. Tereza Tanning maqolasiga ko'ra, Singapurda qonunni buzgan ko'plab yoshlar sinovdan o'tkazilgan, bu qisman bunday hibsga olishlar sonining ko'payishi bilan bog'langan. Umuman olganda, 2019 yili 538 ta sinov buyrug'i chiqarilgan bo'lib, bu 2018 yildagi 425 taga nisbatan 27 foizga ko'pdir. Sinov muddati o'tganlarning qariyb 83 foizi 21 yoshdan kichik bo'lsa, qolganlari 21 va undan katta yoshdagilardir¹⁹.

21-may, payshanba kuni hisobotni e'lon qilgan Ijtimoiy va oila taraqqiyoti vazirligi sinovdan elektron moslama asosida o'tish haqidagi buyruqlar ko'payishining ikkita sababini keltirdi.

Birinchisi, o'tgan yili qo'lga olingan 18 yoshdan 19 yoshgacha bo'lgan yoshlar soni 8 foizga oshganligi;

Ikkinchidan, sudlar ko'proq huquqbuzarlarni elektron brasletlar asosida sinovdan o'tkazish orqali jiddiy baholashni amalga oshirganlar.

Shartli jazo – sudlar tomonidan tayinlangan jamiyatni rehabilitatsiya qilish jazosi bo'lib, huquqbuzarni olti oydan uch yilgacha bo'lgan muddatga probatsiya xodimi nazoratida bo'lishini talab qiladi.

Shartli mahkumlar tomonidan sodir etiladigan umumiy huquqbuzarliklar orasida o'g'irlik, bosqinchilik, uyni buzish va giyohvand moddalar bilan bog'liq jinoyatlar kiradi.

Yangi sinov qarorlarining yarmiga yaqini jinoyatchidan Singapurdagi bolalar yotoqxonasi kabi yotoqxonada qolishini, to'piqdan elektron bilaguzuk taqishni yoki elektron kuzatuv moslamasi orqali kuzatilishni talab qildi. Shuningdek, sinovdan o'tgan shaxslar har kuni belgilangan vaqtda uyga qaytish va rehabilitatsiya dasturlarida qatnashish kabi shartlarga rioya qilishlari shart²⁰.

Vazirlik vakili: "Bunday shart-sharoitlar rehabilitatsiya yondashuvlari bilan birgalikda intizom, tuzilma, mas'uliyat va o'z harakatlarining oqibatlarini o'ylab ko'rish kabi qadriyatlarni singdiradi".

¹⁸ <https://www.straitstimes.com/singapore>

¹⁹ https://www-straitstimes-com.translate.goog/singapore/more-young-offenders-are-put-on-probation?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=op,sc

²⁰ https://www-straitstimes-com.translate.goog/singapore/more-young-offenders-are-put-on-probation?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=op,sc

Shu bilan birga, sudlar tomonidan o'tgan yili 90 ta sinov qarori bekor qilingan. Ularning 30 foizga yaqini qayta jinoyat sodir etgan bo'lsa, qolganlari sinovdan o'tish shartlariga qat'iy rioya qilmagan.

Umumlashtirsak, bugun Singapurda jamiyat anchayin boy va jinoyatchilik darajasi past. Biroq bu holat yoshlar orasida kichik jinoyatlarning sodir bo'lishiga to'sqinlik qilmayapti, shu sababdan elektron brasletlar, kuzatuv moslamalari uy qamog'iga mahkum etilgan yoshlarda tez-tez foydalanilmoqda.

Bugun Janubiy Koreya dunyoda gurkirab rivojlanayotgan yirik iqtisodlardan biridir. Bu kabi yuksak yutuqlarga mamlakat kam tabiiy boyliklari bilan ham erisha oldi. Hozirda bu o'lka neft import qilayotgan mamlakatlar orasida to'rtinchi o'rinni egallab turibdi. Janubiy Koreya ta'lim va sog'liqni saqlash sohasida eng yuqori natijalarga erishadi, lekin ijtimoiy kapital bo'yicha eng zaifdir. O'n yil oldingi bilan solishtirganda eng katta yaxshilanish shaxsiy erkinlikda bo'ldi. "Legatum prosperity index-2021"ga ko'ra Janubiy Koreya yuqori o'rinlarni egallab turibdi²¹.

Janubiy Koreyada politsiya, jinoyatchilikka qarshi kurash tizimlari anchayin faol va qat'iy ish olib borishadi. Birgina COVID-19 pandemiyasi davrida ham eng qat'iy karantin bilan birgalikda jamoat xavfsizligini nazorat qilish tizimi ham qattiq ish faoliyatini olib bordi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Janubiy Koreyaning Hanswell provyderi o'zining BEEHD texnologiyasidan Janubiy Koreya Politsiya agentligi (NPA) uchun yangi avlod missiyasi – muhim aloqa (MCX) tizimini yaratish uchun foydalanadi²². Bu orqali nazorat punktlari jiddiy tarzda kuchaytirilishi va har taraflama jamoat xavfsizligini ta'minlash hamda yoshlar orasida jinoyatchilikning o'sishini ham minimum darajaga tushirishda qo'l kelishiga ishonilmoqda.

Janubiy Koreyada jinoyatchilikning oldini olish uchun yangi avlod oyoq brasletlari orqali yaxshi effektga ega monitoring joriy qilinmoqda. Elektron oyoq brasleti paydo bo'lganidan beri doimiy ravishda rivojlantirib borildi. Zaif tomonlari takomillashtirildi va rasmiylar hozirda to'rtinchi avlod modellaridan foydalanishmoqda. Ammo rasmiylarga ko'ra, bu kuzatuvchi moslamalar tez orada hatto sodir etilmagan jinoiy faoliyat belgilarini aniqlash qobiliyatiga ham ega bo'ladilar. Shu bo'yicha yirik izlanishlar olib borilmoqda.

Janubiy Koreyaning Elektron Monitoring tizimi (EMS) birinchi marta 2008 yilda tashkil etilgan bo'lib, jinoyatchilarni qayta jinoyat sodir etmasliklari uchun GPS asosidagi to'pig'iga taqilgan elektron brasletlar taqishga majbur qilinadi.

²¹ <https://www.prosperity.com/globe/south-korea>

²² <http://m.srcyrl.ecomeradio.com/news/south-korean-police-communications-system-upgr-30529140.html>

Amalga oshirilgan kundan boshlab, EMS dasturining ko‘lami nafaqat jinsiy jinoyatchilarni, balki bola o‘g‘rilari, qotillarni va boshqa zo‘ravonlik jinoyatlarini sodir etganlarni ham aniqlab, qamrab olish uchun tezlikda kengayib borgan. To‘pig‘iga elektron braslet kiygan shaxslar soni ham shunga mos tarzda tez o‘sgan – 2008 yildagi 151 tadan 2016 yilda 2501 tagacha²³ (2016 yilning may oyi holatiga ko‘ra).

Janubiy Koreya Adliya vazirligi 2018 yilda yangi Intelligent EMS (I-EMS) pilot amaliyot uchun o‘rnatilganligini e‘lon qildi. Yangi tizim jinoyatchining atrofidagi ma‘lumotlarni, shuningdek, uning o‘tmishdagi xatti-harakatlarini tahlil qilish orqali jinoyatchilikning oldini olish choralari ko‘rish imkonini beradi. Shu orqali qonunbuzarliklar aniqlangandan keyin huquqni muhofaza qilish organlarining javob choralari qaratilgan joriy tizim ishga tushdi.

I-EMS ikki qismga bo‘linadi: o‘rnatilgan oyoq braslet monitori va jinoyatni oldindan aniqlash (bashorat qilish) tizimi.

3-jadval. “Legatum prosperity index-2021”da Janubiy Koreyaning o‘rni

O‘rinlar 29th Legatum Prosperity Index™ bo‘yicha

UMUMIY FAROVONLIK

Janubiy Koreya farovonlik indeksining umumiy reytingida 29-o‘rinda. 2011-yildan buyon Janubiy Koreya reyting jadvalida 2 pog‘ona pastga tushib ketdi.

USTUNLAR RENKLARI

Janubiy Koreya ta‘lim va sog‘liqni saqlash sohasida eng yuqori natijalarga erishadi, lekin ijtimoiy kapital bo‘yicha eng zaifdir. O‘n yil oldingi bilan solishtirganda eng katta yaxshilanish Shaxsiy erkinlikda bo‘ldi.

Janubiy Koreyaning boshqa mamlakatlarga nisbatan qandayligini ko‘rish uchun bizning reyting jadvalimizga tashrif buyuring.

²³ <http://koreabizwire.com/korea-to-implement-next-gen-ankle-monitors-to-prevent-crime/68806>

Hozirgi vaqtda oyoq braslet monitorlari ikkita komponent bilan birga keladi – to‘piq va foydalanuvchi olib yurishi kerak bo‘lgan GPS qurilmasi. Bu GPS qurilmalarining yo‘qolishi kabi turli muammolarni keltirib chiqaradi, ular foydalanuvchining to‘pig‘idan besh metrdan ortiq masofada joylashganida kuzatuv boshqarmasiga signal yuboradi.

Shu bilan birga, yangi integratsiyalangan oyoq braslet monitori bitta blokda keladi va foydalanuvchining harakatlari hamda joylashuvi haqidagi ma‘lumotlar rasmiylar tomonidan real vaqt rejimida nazorat qilinadi. Shundan so‘ng Markaziy boshqaruv markazi ushbu ma‘lumotlardan, shuningdek, foydalanuvchining o‘tmishdagi faoliyati va jinoiy texnikasi haqidagi ma‘lumotlardan foydalanib, qayta jinoyat sodir etish ehtimolini bashorat qiladi²⁴.

COVID-19 pandemiyasi sharoitida Janubiy Koreya eng kuchli karantin choralarini qo‘llagan mamlakatlardan biri bo‘ldi. Jamiyat ham ancha izolyatsiyada, qator cheklovlar asosida yashadi. Biroq jamoat xavfsizligini ta‘minlash masalasida koreys hukumati elektron brasletlarni yanada takomillashtirish ustidagi ishlarni to‘xtatmadi. Biroq ish bor joyda kamchilik bo‘lganidek, bu tizim ham mayda jinoyatchilikani kamaytirishi, va yoki, uy qamog‘idagi shaxslarning to‘la nazorat qilinishini ta‘minlay omaydi degan qarashlar ham mavjud.

“The Korea Times”da 2021 yilning 30-31 – avgust kunlarida muxbir Li Xyo-Jin tomonidan e‘lon qilingan maqolada elektron brasletlar jinsiy tajovuzlarning oldini olishda deyarli ish bermaydigan tizim deya e‘tirof etilgan²⁵. Li Xyo-Jin tomonidan so‘nggi paytlarda elektron braslet taqqan sobiq mahkumlar tomonidan sodir etilgan bir qator jinoyatlar kuzatuv moslamasining jinoyatchilarni qayta jinoyat sodir etishdan qaytarishda samarasiz ekanligi haqida tanqidlari bayon etilgan.

Hukumat 2008 yilda qamoqdan chiqqandan keyin jinsiy tajovuz sabab mahkum etilgan jinoyatchilarni yaqindan kuzatib borish uchun GPS-ni qo‘llab-quvvatlaydigan elektron qurilmani taqdim etgandi. Mahkumlarga belgilangan vaqt davomida kuzatuv moslamalarini taqish buyurilgan, bu esa probatsiya xodimlariga real vaqt rejimida ularning qayerdaligini tekshirish imkonini beradi. Biroq, bir qator sobiq mahkumlar elektron brasletlarni taqqan holatida yoki olib tashlaganidan keyin jinoyat sodir etganlar.

²⁴ <http://koreabizwire.com/korea-to-implement-next-gen-ankle-monitors-to-prevent-crime/68806>

²⁵ https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2022/09/113_314739.html

Adliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2021 yilning o'tgan davrida sobiq mahkumlar elektron brasletini olib tashlab, qochgan 13 ta holat qayd etilgan²⁶. Mutaxassislarining fikricha, elektron brasletlar jinoyatning oldini olishda to'la chora bo'lolmaydi va shu sababli hukumatni yaxshiroq choralar ko'rishga chaqirishgan.

“Elektron kuzatuv moslamasidan foydalangan holda probatsiya xodimlari real vaqt rejimida sobiq mahkumlarning harakatlarini emas, faqat ularning turgan joyini kuzatishi mumkin, bu esa ularning jinoyatlarining oldini olishda samarasiz bo'ladi”, – deydi politsiya ma'muriyati professori Li Yun Xo²⁷.

Shu bilan birga professor: “To'piqlardagi brasletlar hokimiyatga sobiq mahkumlarning har bir harakatini nazorat qilishda yordam bermaydi. Jinsiy tazovuzkor jinoyatchilar ozodlikka chiqqandan keyin alohida tekshiruv nazorati bor tizim bilan samaraliroq choralar ko'rish kerak”, deya ushbu tizimning kamchiligi borligini ta'kidlagan.

Adliya vazirligi elektron brasletlarning buzilmasligi uchun ularni mustahkamroq materiallardan yasashni, shu bilan birga politsiya bilan hamkorlikni yaxshilashni va qurilmani yo'q qilib qochgan, so'ngra qo'lga olinganlarga nisbatan jazoni kuchaytirishni, shu qatorda, probatsiya xodimlari sonini ko'paytirishni ham rejalashtirgan. Hozirda bitta ofitserga 17,3 nafar sobiq mahkumni nazorat qilish to'g'ri kelmoqda²⁸.

Xitoy Xalq Respublikasi dunyodagi eng ko'p aholi yashaydigan mamlakat bo'lib, bugun iqtisodiyoti bo'yicha ham birinchilikda turibdi. Jamoat xavsizligini ta'minlash, jinoyatchilikka qarshi kurash sohaalrida ham bu davlat ancha yetakchi. Har bir tarmoq, soha rivoji uchun huquqbuzarliklarning oldini olishda keng innovatsiyalar orqali kurashib kelinmoqda. Elektron monitoring tizimi Xitoyda keng qo'llaniladigan va uy qamog'i tizimida maxsus ishlatiladigan vositalardan hisoblanadi.

Xitoyning o'ziga xos uy qamoqlari tizimi mavjud. Yumshoq hibsga olish (soft detention yoki xitoycha “lingin”) – Xitoy Xalq Respublikasida siyosiy dissidentlarni nazorat qilish uchun qo'llaniladigan uy qamog'i shakli²⁹. Uning ildizlari Sun sulolasi³⁰ davrida, imperatorni tanqid qilgan Su Shi³¹ kabi shaxslarga qo'llashdan boshlangan. An'anaviy va zamonaviy amaliyotda ozodlikdan cheklashning uchta darajasi mavjud:

²⁶ <https://en.yna.co.kr/view/AEN20210830002900315>

²⁷ https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2022/09/113_314739.html

²⁸ https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2022/09/113_314739.html

²⁹ https://www.duhocTrungquoc.vn/wiki/en/Soft_detention

³⁰ https://www.duhocTrungquoc.vn/wiki/en/Song_Dynasty#Northern_Song,_960%E2%80%931127

³¹ https://www.duhocTrungquoc.vn/wiki/en/Su_Shi

eng bo‘sh, “juzhu” (shubhali – muhokama) mahbusni o‘z hududidan chiqmaslik, bilan cheklaydi.

Jinoiy odil sudlov sohasida elektron monitoring texnologiyasi to‘rtta rivojlanish bosqichini boshdan kechirdi: statsionar telefon, radiochastota yorlig‘i, global joylashishni aniqlash tizimi va biometrika. Bugun, Xitoy jinoiy odil sudlov amaliyoti elektron brasletlar bilan to‘ldirilgan uyali telefonning joylashuviga asoslangan monitoring usulini qabul qilgan. “Qamoqqa oid bo‘lmagan qonunlar monitoringi tizimi” Xitoyning Guanchjou adliya xodimlarining innovatsion yutug‘idir³², bu yaxshi amaliy natijalarga erishdi va hozirda butun mamlakat bo‘ylab targ‘ib qilinmoqda.

LEGATUM PROSPERITY INDEX™ 2021

Qashshoqlikdan farovonlikka yo‘llarni yaratish

O‘rinlar 54th Legatum Prosperity Index™ bo‘yicha

UMUMIY FAROVONLIK

Xitoy farovonlik indeksining umumiy reytingida 54-o‘rinda. 2011 yildan beri Xitoy reyting jadvalida 9 pog‘onaga ko‘tarildi.

USTUNLAR RENKLARI

Xitoy sog‘liqni saqlash va iqtisodiy sifat bo‘yicha eng yuqori natijalarga erishadi, lekin shaxsiy erkinlik bo‘yicha eng zaifdir. O‘n yil oldingi bilan solishtirganda eng katta yaxshilanish Ijtimoiy Kapitalda bo‘ldi.

Xitoyning boshqa davlatlar bilan qanday solishtirganini ko‘rish uchun bizning **reyting jadvalimizga** tashrif buyuring.

³²https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:j6Z4OJwBT5MJ:scholar.google.com/+%22electronic+monitoring%22+chinese+criminal+justice&hl=ru&as_sdt=0,5

4-jadval. “Legatum prosperity index-2021”da Xitoy Xalq Respublikasining o‘rni

Elektron monitoring tizimi qamoqxonadagi mahbuslar sonini kamaytiradi, sud organlari ustidan nazorat bosimini yumshatadi, xodimlar, moliyaviy xarajatlarni qisqartiradi va jinoyatchilarning jamiyatga qayta qo‘shilishiga yordam beradi. Elektron monitoring faqat axloq tuzatish bosqichida, uy qamog‘ida yashash davrida qo‘llanilishi mumkin. Elektron monitoring texnologiyasi sud va ma‘muriy organlarga gumon qilinuvchi yoki jinoyatchilarning joylashuvini, harakatlar va real vaqtdagi holati, aniq hamda uzluksiz tarzda kuzatish imkonini beradi. Bu orqali gumonlanuvchilarning vaqt va makonini yoki jinoyatchilarning faoliyatini ma‘lum doirada cheklash mumkin bo‘ladi³³.

A AVLODI. Elektron monitoring texnologiyasining birinchi avlodi asosiy usul sifatida telefon orqali tasdiqlashdan foydalangan. Kuzatilayotgan shaxs ma‘lumotlarining aniqligini oshirish, shaxsi va joylashuvini bilish uchun ovozli, video, magnit kartalar kabi boshqa texnologiyalarning yordamidan foydalanilgan. Birinchi avlod elektron monitoringining texnik tamoyillari nisbatan sodda va ko‘p bo‘shliqlari bo‘lib, monitoring ta‘sirini to‘la kafolatlay olmagan. Monitoring xodimlari nazorat qilinayotgan shaxsning holatini tasdiqlash uchun ko‘p vaqt va kuch sarflagan. Shuning uchun, bu ilk tizim asta-sekin yangi texnologiyalar bilan almashtirildi³⁴.

B AVLODI. Elektron monitoring texnologiyasining ikkinchi avlodi: radiochastota tizimlaridir. Radiochastota texnologiyasi asosan uzatuvchi, qabul qiluvchi va kuzatuv markazidan iborat. Odatda kuzatilayotgan shaxsga kiygiziladigan elektron yorliq bo‘lib, shaxsiy identifikatsiya qurilmasi sifatida ham tanilgan. U odamning joylashuvini aks ettirish uchun qabul qiluvchiga 1-10 soniya oralig‘ida radio signallarini yuboradi. Qabul qiluvchi faqat uzatuvchidan radio to‘lqinining radiatsiya diapazonida signalni qabul qilishi mumkin. Shuning uchun, qabul qiluvchi signalni qabul qilmasa, bu kuzatilayotgan shaxs belgilangan faoliyat doirasidan oshib ketgan ko‘rsatadi. Bu tizim ham o‘ziga yarasha kamchiliklarga ega va ko‘p vaqt davomida

³³ Nellis, Mike. Standards and Ethics in Electronic Monitoring: Handbook for Professionals Responsible for the Establishment and the Use of Electronic Monitoring. Strasbourg: Council of Europe, 2015, P.10.

³⁴ Liu, Renwen. & Ji, Fengjian. On the Reference of Electronic Shackles. Research on Crime and Reconstruction, 2007, 1, p.35-42

yashay olmadi. Ko‘plab mamlakatlarda radiochastota texnologiyasi yaxshi qabul qilingan ammo Xitoy hukumati uchun bundan ham yaxshirog‘i kerak bo‘ldi³⁵.

C AVLODI. Elektron monitoring texnologiyasining uchinchi avlodi: Global joylashishni aniqlash tizimi (GPS). GPS dastlab harbiy maqsadlarda ishlab chiqilgan. U to‘rt qismdan iborat, jumladan, uzatuvchi, sun‘iy yo‘ldosh qabul qiluvchisi, mos yozuvlar nuqtasi, kuzatuv markazi. GPS kuzatilayotgan shaxsning bilagiga soat shaklida taqiladi. Ularning diapazonida hech qanday cheklov yo‘q. Bu uzatuvchi tomonidan chiqarilgan radio to‘lqinlar va barcha sun‘iy yo‘ldoshlar uni qabul qilishi mumkin. Hozirgi kunda, tizim elektron to‘lqinini to‘g‘ridan-to‘g‘ri sun‘iy yo‘ldoshga uzatadi va elektr to‘lqiniga aralashish oson emas. Yerdagi kuzatuv markazi sun‘iy yo‘ldosh qabul qiluvchisidan ma‘lumotlarni yig‘ish va bir vaqtning o‘zida politsiyaga uzatish uchun javobgardir. Faraz qilaylik kuzatilayotgan shaxs monitoring davrida talablarni buzsa, bunday holda, tizim ularni uzatadi, joy va vaqt ma‘lumotlarini sun‘iy yo‘ldosh qabul qiluvchiga, so‘ngra sun‘iy yo‘ldosh qabul qiluvchisi bu ma‘lumotlarni yerdagi kuzatuv markaziga uzatadi. Kuzatuv markazi ma‘lumotni darhol politsiyaga uzatadi.

GPS elektron monitoring texnologiyasi muhim afzalliklarga ega. U real vaqt rejimida kuzatilayotgan monitoringni amalga oshirishi mumkin. Shaxsni, kengroq va murakkabroq hududni kuzatib borishi, kuzatilayotgan shaxsning jinoyat sodir etishining oldini olishi mumkin. Yana jabrlanuvchi va guvohning har tomonlama himoyasini amalga oshirishi ham mumkin. Biroq, GPS monitoring texnologiyasidan foydalanilgandan beri katta hajmdagi ma‘lumotlarini hosil qilmoqda va u kuzatilayotgan shaxsning axborot maxfiylikini buzishi mumkin. Shuning uchun, radiochastota monitoringi texnologiyasi bilan solishtirganda, elektron monitoringda GPS texnologiyasini qo‘llash hali ham davom etmoqda³⁶.

D AVLODI. Elektron monitoring texnologiyasining to‘rtinchi avlodi: biometrikadir. Yevropa sinov komissiyasining ta‘rifiga ko‘ra, yanada tejamkor, zamonaviy, adolatli va inson huquqlarini hurmat qiladigan, biologik xususiyatlarni aniqlash va tekshirish orqali obyektlarni nazorat qilishning biometrik turdagi yangi monitoring rejimidir.

³⁵ Graham, Hannah, and Gill McIvor. "Electronic Monitoring in the Criminal Justice System." IRISS, 2017, P.4-5.

³⁶ Wu Jingqin. A Legislative Analysis on the Use of Electronic Monitoring to Dispel the Doubts of Repeat Offenders of Sexual Offenders. 2005.

Bu kuzatilayotgan shaxsning tanasiga to'g'ridan-to'g'ri o'rnatilishi mumkin bo'lgan kichik chip. Kuzatiladigan shaxs qoidalarini buzganida, uzatuvchi ogohlantirish uchun signal beradi. Kuzatilayotgan shaxs qoidabuzarlik qilganda, uning nervlarini falaj qilish uchun dori avtomatik ravishda chiqariladi va shu bilan jinoyat sodir etishining oldini olishga erishish mumkin bo'ladi. Biometrik monitoring maxsus ikkita turdagi muhim jinoyatga qarshi muhim profilaktik ta'sirga ega: jinsiy zo'ravonliklar va spirtli ichimlik ta'siridagi jinoyatlar.

•Jinsiy zo'ravonlik jinoyatlari

Jinsiy huquqbuzarlarga biometrik monitoringni qo'llashda kuzatilayotgan shaxsning tanasidagi chip uni turli jinsiy reaksiyalarini to'playdi. Monitoring tizimi kuzatilayotgan shaxsning ma'lum bir jinsiy reaksiyasi ekanligini aniqlaganida g'ayritabiiy bo'lsada, chip tarkibidagi asabni bostiruvchi dori uning jinsiy istagini kamaytirish, uning jinsiy tajovuzini oldini olish uchun chiqariladi. Bu orqali uning xatti-harakati va jinoyat sodir etish ehtimolini kamaytiradi. Kuzatilayotgan shaxsning jinsiy munosabati normal qoladi, preparat aks-ta'sir ko'rsatmaydi, shuning uchun kuzatilayotgan odamning jinsiy hayoti normal bo'ladi

•Spirtli ichimliklar ta'siridagi jinoyatlari

Spirtli ichimliklar ta'siridagi shaxsni masofadan kuzatish – bu jinoyatchilarni kuzatish uchun biometrik texnologiyadan foydalanishning eng yaxshi usulidir³⁷. Spirtli ichimliklar ta'siridagi shaxsni masofadan nazorat qilish, kuzatilayotgan shaxsning spirtli ichimliklarni iste'mol qilganligini aniqlashning ikkita usulini o'z ichiga oladi. Ulardan biri nafas analizatori orqali kuzatilayotgan odamning tupurigidagi alkogol miqdorini muntazam ravishda aniqlashdir. Ikkinchisida spirtli monitor (shuningdek, hushyor bilaguzuk sifatida ham tanilgan) foydalanishdir. Bunda kuzatilayotgan odamning terisidan muntazam ravishda ter to'plab, uning organizmidagi alkogol tarkibini tahlil qiladi. Agar kuzatilayotgan shaxsning alkogol testi natijasi standartdan oshsa, tizim signal berib monitoring xodimlarini xabardor qiladi.

Nafas olish analizatori yoki aniqlovchi bilaguzuk tomonidan to'plangan ma'lumotlar monitoring markaziga muntazam ravishda elektron tarzda yuboriladi. Ma'lumotlar monitoring xodimlari tomonidan tahlil qilinadi va baholab boriladi³⁸.

2014 yil dekabr oyida Shanxayda xalq sudi birinchi marta shartli ozod qilishda elektron brasletlardan foydalangan. Jarayonlar elektron monitoring masofaviy

³⁷ Electronic Monitoring in Scotland Working Group Report, Scottish Justice Directorate, 2016, p.88.

³⁸ Electronic Monitoring in Scotland Working Group Report, Scottish Justice Directorate, 2016, p.88.

joylashishni aniqlash texnologiyasidan foydalanib shartli ravishda ozodlikdan mahrum etilganlarni nazorat qilish va ularning yana jinoyat sodir etishining oldini olishda foydali ekanini ko'rsatadi.

Xitoyda ba'zi joylarda A avlod – uyali telefonga mavjud cheklovlar tufayli elektron brasletlar keng qo'llaniladi. Mobil telefonni joylashtirish bilan bog'liq asosiy muammo shundaki, uyali telefon signallari zaif bo'lgan ko'plab joylar mavjud. Bunda hududlarda uyali telefon signalini aniqlash odatda imkonsiz yoki qiyin. Shu nuqtada, elektron oyoq brasleti signali kuzatilayotgan shaxsni aniqlash uchun foydali bo'lishi mumkin³⁹.

2020 yildagi pandemiya ta'sirida qamoqqa olinganlar sonini qanday qilib oqilona kamaytirish, sudgacha bo'lgan bosqich va hibsdagi gumon qilinuvchilar uchun infeksiya xavfini kamaytirish maqsadida Xitoy hukumati va prokuratuasi "Ozodlikdan cheklashga doir raqamli monitoring tizimi"ni ishlab chiqdilar.

Garov va turar joy monitoringi davrida kuzatiluvchining xatti-harakati va holatiga ko'ra "qamoqqa olinmaydigan kod" ilovasi ularning ishlashini har tomonlama baholaydi. Xavf darajasiga ko'ra nazorat ostida bo'lgan shaxs, baholash natijasi ilovada uchta shaklda paydo bo'ladi: yashil QR kod, sariq QR kod va qizil QR kod. Yashil QR-kodi ball 60 balldan yuqori ekanligini ko'rsatadi va nazorat ostidagi shaxs odatda xavflidir. Sariq QR kodi ball 30 balldan yuqori va 60 balldan past ekanligini bildiradi hamda nazorat ostidagi shaxs o'rtacha xavfli. Qizil QR kodi ball 30 balldan past ekanligini va nazorat ostidagi odam juda xavfli ekanligini ko'rsatadi⁴⁰. Muayyan vaziyatga ko'ra, nazorat ostidagi shaxs majburan hibsga olinishi ham mumkin.

Xitoy adliya organlari tomonidan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq ushbu monitoring tizimi hali sinov bosqichidayoq mamlakat bo'ylab samarali ishlatilib yaxshi, amaliy natijalarga erishdi. 2020 yilning mart oyidan oktyabr oyigacha monitoring tizimi 1607 kishini samarali nazorat qildi va hech kim boshqaruvdan qochib qutulmadi. Umumiy xulosalaganimizda Singapur va Janubiy Koreyaga nisbatan Xitoyning elektron brasletlar tizimi tajribasini o'rganish va o'zlashtirish anchayin foydalidir.

³⁹ Liu Qiang. Research on the Penalty Enforcement System in British Community [M]. China Legal Publishing House, 2011, p. 236.

⁴⁰ Wu Yuhong. Application and optimization of electronic monitoring in the management of community corrections in our country, *Juvenile Delinquency Issues*, 2013,3,74-83

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. <https://aniq.uz/uz/yangiliklar/janubi-sharqiy-osiyo-mamlakatlarining-ajralib-turadigan-jihatlarini-nimada>
2. <https://odam.uz/Qiziqarli/top-10-dunyoning-eng-xavfsiz-davlatlari#>
3. <https://www.eiu.com/n/>
4. <https://www.prosperity.com/globe/singapore>
5. <https://www.straitstimes.com/singapore>
6. <https://www.prosperity.com/globe/south-korea>
7. <http://m.srcyrl.ecomeradio.com/news/south-korean-police-communications-system-upgr-30529140.html>
8. <http://koreabizwire.com/korea-to-implement-next-gen-ankle-monitors-to-prevent-crime/68806>
9. https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2022/09/113_314739.html
10. Nellis, Mike. Standards and Ethics in Electronic Monitoring: Handbook for Professionals Responsible for the Establishment and the Use of Electronic Monitoring. Strasbourg: Council of Europe, 2015.
11. Liu, Renwen. & Ji, Fengjian. On the Reference of Electronic Shackles. Research on Crime and Reconstruction, 2007.
12. Graham, Hannah, and Gill McIvor. "Electronic Monitoring in the Criminal Justice System." IRISS, 2017.
13. Wu Jingqin. A Legislative Analysis on the Use of Electronic Monitoring to Dispel the Doubts of Repeat Offenders of Sexual Offenders. 2005.
14. Electronic Monitoring in Scotland Working Group Report, Scottish Justice Directorate, 2016.
15. Electronic Monitoring in Scotland Working Group Report, Scottish Justice Directorate, 2016.
16. Liu Qiang. Research on the Penalty Enforcement System in British Community [M]. China Legal Publishing House, 2011.
17. Wu Yuhong. Application and optimization of electronic monitoring in the management of community corrections in our country, Juvenile Delinquency Issues, 2013.